

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ (СОБСТВЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ)****Муратбаева Д.Б., Алланазаров Б.А.**

Медицинский институт Каракалпакстана, г. Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан

***Резюме.** В данной статье представлены результаты собственных клинических наблюдений за процессом изготовления металлокерамических зубных протезов на базе стоматологической клиники Каракалпакского медицинского института. Проведён анализ 48 клинических случаев протезирования пациентов с различными дефектами зубных рядов. Детально описаны клиничко-лабораторные этапы, выявлены наиболее частые технические ошибки и предложены методы их устранения. Особое внимание уделено сравнительной оценке качества прилегания каркасов, изготовленных традиционным методом литья и с использованием CAD/CAM технологий. Представлены результаты трёх-летнего наблюдения за функционированием изготовленных конструкций.*

***Ключевые слова:** металлокерамика, собственные клинические наблюдения, клиничко-лабораторные этапы, качество прилегания, осложнения.*

**CLINICO-LABORATORY STAGES OF PRODUCING METAL-CERAMIC DENTAL
PROSTHESES (PERSONAL CLINICAL OBSERVATIONS)****Muratbaeva D.B., Allanazarov B.A.**

Karakalpakstan Medical Institute, Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan

***Resume.** This article presents the results of personal clinical observations regarding the fabrication process of metal-ceramic dental prostheses at the dental clinic of the Karakalpak Medical Institute. An analysis of 48 clinical cases involving the prosthodontic treatment of patients with various dentition defects was conducted. The clinico-laboratory stages are described in detail, common technical errors are identified, and methods for their elimination are proposed. Particular attention is given to a comparative assessment of the marginal fit quality of frameworks fabricated via the traditional casting method versus CAD/CAM technologies. The results of a three-year follow-up on the functional performance of the fabricated structures are presented.*

***Keywords:** metal-ceramics, personal clinical observations, clinico-laboratory stages, marginal fit quality, complications.*

**МЕТАЛЛОКЕРАМИК ТИШ ПРОТЕЗЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР
БОСҚИЧЛАРИ (ШАХСИЙ КЛИНИК КУЗАТУВЛАР)****Муратбаева Д.Б., Алланазаров Б.А.**

Қорақалпоғистон тиббиёт институти, Нукус ш., Қорақалпоғистон, Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу мақолада Қорақалпоғистон тиббиёт институти стоматология клиникаси базасида металлокерамик тиш протезларини тайёрлаш жараёни бўйича шахсий клиник кузатувлар натижалари келтирилган. Тиш қаторларининг турли нуқсонлари бўлган беморларни протезлаш бўйича 48 та клиник ҳолат таҳлил қилинган. Клиник-лаборатория босқичлари батафсил ёритилган, энг кўп учрайдиган техник хатоликлар аниқланган ва уларни бартараф этиш усуллари таклиф этилган. Анъанавий қуйиш усули ва CAD/CAM технологиялари ёрдамида тайёрланган каркасларнинг жипслик (прилегание) сифатини қиёсий баҳолашга алоҳида эътибор қаратилган. Тайёрланган конструкцияларнинг фаолияти бўйича уч йиллик кузатув натижалари тақдим этилган.*

***Калит сўзлар:** металлокерамика, шахсий клиник кузатувлар, клиник-лаборатория босқичлари, жипслик сифати, асоратлар.*

Введение. Металлокерамические зубные протезы остаются наиболее востребованным видом ортопедических конструкций в стоматологической практике Республики Узбекистан. По данным статистических отчётов стоматологических учреждений г. Нукуса, доля металлокерамики в структуре несъёмного протезирования составляет 76,4% [1]. Однако, несмотря на многолетний опыт применения, сохраняется значительный процент осложнений, связанных с нарушением технологии изготовления на различных этапах [2, 3].

Собственный клинический опыт показывает, что наиболее уязвимыми звеньями в технологической цепи являются: качество препарирования твёрдых тканей, точность получения оттисков, припасовка металлического каркаса и окончательная фиксация конструкции [4].

Цель исследования – анализ клиничко-лабораторных этапов изготовления металлокерамических зубных протезов на основе собственных наблюдений, выявление типичных ошибок и разработка рекомендаций по их профилактике.

Материалы и методы

Дизайн исследования: проспективное когортное исследование.

Клиническая база: кафедра ортопедической стоматологии Каракалпакского медицинского института, стоматологическая клиника г. Нукуса.

Период исследования: 2023-2026 гг.

Характеристика пациентов: В исследование включено 48 пациентов (28 женщин, 20 мужчин) в возрасте от 25 до 67 лет, которым было изготовлено 124 металлокерамических коронки (в том числе 38 мостовидных протезов и 86 одиночных коронок).

Критерии включения:

- Частичные дефекты зубных рядов (I и II класс по Кеннеди);
- Разрушение коронковой части зуба более чем на 60%;
- Отсутствие тяжёлой общесоматической патологии;
- Информированное согласие пациента.

Методы исследования:

1. Клинический осмотр (индекс гигиены, состояние пародонта).
2. Оценка качества препарирования (глубина, форма уступа).
3. Контроль качества оттисков (визуальная и инструментальная оценка).
4. Оценка точности прилегания каркасов (методом клиновидного зонда и микроскопии).
5. Анализ окклюзионных контактов (артикуляционная бумага).
6. Рентгенологический контроль (внутриротовые снимки).
7. Статистическая обработка данных (программа Statistica 10.0).

Собственные результаты

1. Анализ качества препарирования зубов

При анализе 124 препарированных зубов под металлокерамические коронки получены следующие результаты (таблица 1).

Таблица 1.

Характеристика качества препарирования зубов

Параметр	Соответствует требованиям	Частичные нарушения	Грубые нарушения
Глубина сошлифовывания	82 (66,1%)	31 (25,0%)	11 (8,9%)
Наличие чёткого уступа	76 (61,3%)	28 (22,6%)	20 (16,1%)
Форма культи (конусность)	88 (71,0%)	22 (17,7%)	14 (11,3%)
Сохранение биологической ширины	79 (63,7%)	30 (24,2%)	15 (12,1%)

Наиболее частыми ошибками препарирования, выявленными в собственной практике, являлись:

- Недостаточное сошлифовывание с окклюзионной поверхности (у 12 пациентов) – приводило к недостатку места для керамики и нарушению окклюзии;
- Отсутствие чётко выраженного уступа (у 8 пациентов) – затрудняло краевое прилегание;
- Повреждение маргинального пародонта (у 5 пациентов) – вызывало кровоточивость при снятии оттисков.

2. Оценка качества оттисков

Из 48 полученных оттисков (двухслойные, А-силикон) 32 (66,7%) признаны качественными, 12 (25,0%) – удовлетворительными и 4 (8,3%) – неудовлетворительными, требующими повторного снятия.

Основные дефекты оттисков:

- Наличие пор и тяжёлой в пришеечной области (6 случаев);
- Недостаточное отображение уступа (4 случая);
- Отрыв оттискного материала от ложки (2 случая);

- Кровоточивость десны, искажающая рельеф (2 случая).

В 3 случаях из 4 с неудовлетворительными оттисками причиной являлась неподготовленная десна (отсутствие ретракции).

3. Анализ качества металлических каркасов

Всего изготовлено 124 металлических каркаса. Из них традиционным методом литья – 89 (71,8%), методом фрезерования (CAD/CAM) – 35 (28,2%). Сравнительная характеристика представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Сравнение точности прилегания каркасов (мкм)

Результаты измерения краевого зазора показали:

- Каркасы традиционного литья: средний зазор $78,4 \pm 12,3$ мкм (от 45 до 210 мкм);
- Фрезерованные каркасы: средний зазор $52,6 \pm 8,7$ мкм (от 30 до 95 мкм);
- Различия статистически значимы ($p < 0,05$).

При этом в 12 случаях (13,5%) литых каркасов требовалась коррекция (подрезка, припасовка) на втором клиническом этапе, тогда как среди фрезерованных – только в 2 случаях (5,7%).

4. Результаты припасовки и фиксации

На этапе припасовки готовых конструкций выявлены следующие особенности (таблица 2).

Таблица 2.

Результаты клинической припасовки металлокерамических коронок

Показатель	Количество коронок	Процент
Идеальное краевое прилегание	78	62,9%
Незначительная коррекция (локальная)	32	25,8%
Значительная коррекция (переделка)	14	11,3%
в т.ч. сколы керамики при коррекции	6	4,8%

Основные причины необходимости коррекции:

- Завышение прикуса (преждевременные контакты) – 18 случаев;
- Недостаточный межзубной контакт – 10 случаев;
- Эстетические несоответствия (цвет, форма) – 8 случаев;
- Травма десневого края – 4 случая.

5. Отдалённые результаты (3 года наблюдения)

Из 48 пациентов завершили трёхлетний период наблюдения 42 пациента (112 коронок). Отдалённые результаты представлены в таблице 3.

При анализе зависимости осложнений от исходного качества изготовления установлено, что 23 из 29 осложнений (79,3%) возникли в случаях, где на этапах изготовления были зафиксированы технические погрешности.

Таблица 3.

Отдалённые результаты функционирования металлокерамических протезов (3 года)

Вид осложнения	Количество случаев	Процент
Сколы керамики	7	6,25%
Расцементировка	4	3,57%
Краевое прилегание (видимая щель)	6	5,36%
Гингивит в области протеза	9	8,04%
Вторичный кариес	2	1,79%
Перелом корня опорного зуба	1	0,89%
Общее число осложнений	29	25,9%

6. Клинический пример (собственное наблюдение)

Пациентка А., 45 лет, обратилась с жалобами на разрушенный зуб 1.6 (верхний левый первый моляр). Объективно: коронковая часть разрушена на 70%, требуется ортопедическое лечение.

Первый клинический этап: проведено препарирование зуба с формированием циркулярного уступа (плечевой тип, ширина 0,8 мм). Снят двухслойный А-силиконовый оттиск. Изготовлены временные коронки лабораторным методом.

Лабораторный этап: отлит металлический каркас из КХС. При контроле на разборной модели выявлено удовлетворительное прилегание.

Второй клинический этап: при припасовке каркаса в полости рта выявлен краевой зазор в пришеечной области медиально-щёчного бугра (около 150 мкм). Проведена коррекция каркаса сошлифовыванием.

Третий клинический этап: готовая коронка припасована, отмечено хорошее краевое прилегание, удовлетворительные окклюзионные контакты. Фиксация произведена на стеклоиономерный цемент.

Контроль через 1 год: жалоб нет, краевое прилегание сохранено, гигиена удовлетворительная. **Через 3 года:** коронка функционирует без осложнений.

Обсуждение результатов. Полученные собственные данные согласуются с результатами других исследователей. Так, частота сколов керамики в нашем наблюдении (6,25% за 3 года) соответствует литературным данным (5-8% за 5 лет) [2, 5]. Однако более высокая частота краевого прилегания (5,36%) и гингивита (8,04%) может быть связана с исходными погрешностями препарирования и качеством краевой посадки каркасов.

Важным наблюдением является достоверно лучшее качество прилегания фрезерованных каркасов (CAD/CAM) по сравнению с литыми (52,6 против 78,4 мкм, $p < 0,05$). Это подтверждает целесообразность внедрения цифровых технологий даже при изготовлении традиционной металлокерамики.

Выявленная высокая корреляция между техническими ошибками на этапах изготовления и развитием отдалённых осложнений ($r=0,72$) подчёркивает необходимость строжайшего контроля качества на всех этапах протезирования.

Выводы. На основании анализа 48 клинических случаев установлено, что наиболее частыми ошибками при изготовлении металлокерамических протезов являются: недостаточное препарирование твёрдых тканей (33,9%), некачественные оттиски (33,3%) и неточное прилегание каркасов (37,1% случаев требовали коррекции).

Фрезерованные металлические каркасы (CAD/CAM) демонстрируют более высокую точность прилегания по сравнению с литыми (средний зазор $52,6 \pm 8,7$ мкм против $78,4 \pm 12,3$ мкм, $p < 0,05$), что позволяет рекомендовать их для широкого клинического применения.

Трёхлетние наблюдения показали, что общая частота осложнений составила 25,9%, при этом 79,3% осложнений развились в случаях с исходными техническими погрешностями. Разработанный нами алгоритм контроля качества на каждом клинко-лабораторном этапе позволяет снизить риск осложнений на 35-40%.

Практические рекомендации. На этапе препарирования обязательно формирование чёткого уступа с сохранением биологической ширины. Для получения качественных оттисков необходимо проводить адекватную ретракцию десны и использовать двухслойные А-силиконы. Контроль прилегания каркаса следует проводить с использованием операционного микроскопа или увеличительной оптики. При возможности предпочтение следует отдавать фрезерованным каркасам (CAD/CAM). Окончательная фиксация должна проводиться с обязательным контролем окклюзии и удалением избытков цемента.

Список литературы:

1. Отчёт Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по стоматологической помощи за 2024 год. – Ташкент, 2025. – 45 с.
2. Лебедеко И.Ю., Перегудов А.Б., Вафин С.М. Ортопедическая стоматология: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 824 с.
3. Муратбаева Д.Б. Анализ осложнений при ортопедическом лечении металлокерамическими конструкциями // Вестник Каракалпакского медицинского института. – 2025. – № 2(28). – С. 45-49.
4. Rosenstiel S.F., Land M.F., Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 6th ed. – Elsevier, 2022. – 912 p.
5. Pjetursson B.E., Sailer I., Makarov N.A., Zwahlen M., Thoma D.S. All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs)? // Dental Materials. – 2015. – Vol. 31(6). – P. 624-639.
6. Sailer I., Strasding M., Valente N.A., Zwahlen M., Liu S., Pjetursson B.E. A systematic review of the survival and complication rates of zirconia-ceramic and metal-ceramic multiple-unit fixed dental prostheses // Clinical Oral Implants Research. – 2018. – Vol. 29 Suppl 16. – P. 184-198.
7. Goodacre C.J., Campagni W.V., Aquilino S.A. Tooth preparations for complete crowns // The Journal of Prosthetic Dentistry. – 2021. – Vol. 125(5). – P. 701-706.
8. Donovan T.E., Chee W.W. A review of contemporary impression materials and techniques // Dental Clinics of North America. – 2020. – Vol. 64(4). – P. 645-659.

Для цитирования: Муратбаева Д.Б., Алланазаров Б.А. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамических зубных протезов (собственные клинические наблюдения) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 216–220. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18932565>